

Н.О. Федяй

Кандидат економічних наук, науковий співробітник
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Робота підготовлена в рамках виконання відомчої НДР «Стратегування реконструктивного відновлення інфраструктури України» № держреєстрації 0124U003023.

Сталий розвиток транспортної системи України передбачає досягнення балансу між економічною ефективністю, екологічною безпекою та соціальною справедливістю. Соціальна складова при цьому відіграє важливу роль, оскільки транспорт впливає на якість життя населення, рівень безпеки, доступність послуг, гендерну рівність та умови праці в галузі.

Для забезпечення цілеспрямованої соціально орієнтованої державної політики у сфері транспорту необхідно впроваджувати систему оцінювання соціальних аспектів сталого розвитку на основі відповідних індикаторів. Така система дозволить відстежувати динаміку змін, виявляти проблемні зони та приймати обґрунтовані рішення на всіх рівнях управління та стратегування.

У межах дослідження відібрано ключові соціальні показники, що відображають доступність транспортних послуг, рівень безпеки, соціальну відповідальність перевізників, умови зайнятості та цифрову готовність працівників галузі для подальшого їх аналізу. Акцент зроблено на необхідності розширення системи національних індикаторів сталого розвитку транспорту України за соціальною складовою.

Сталий розвиток транспорту за соціальною складовою передбачає таке формування та функціонування транспортної системи, що забезпечує безпечну, доступну, якісну та соціально орієнтовану мобільність для населення, сприяє підвищенню рівня життя, соціальній справедливості, гендерній рівності, зайнятості та захисту прав людини, а також знижує соціальні ризики, пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами, інфраструктурними бар'єрами та нерівним доступом до транспортних послуг.

Мета соціально орієнтованої політики сталого розвитку транспорту полягає у покращенні якості життя людей через зручний і доступний транспорт; забезпеченні соціальної справедливості – рівний доступ до послуг, гідну оплату праці, безпеку; зменшенні соціальних ризиків – травматизм, смертність; сприяттні гендерному балансу.

Система індикаторів соціальної складової транспорту потрібна для об'єктивного оцінки прогресу у напрямку сталого розвитку.

Таблиця 1

Розширена система індикаторів для оцінки сталого розвитку транспорту
України за соціальною складовою

Показник	Опис / Значення для аналізу
Ефективність перевезень	
Кількість перевезених пасажирів транспортом, млн осіб	Відображає загальний рівень мобільності населення
Пасажирооборот транспорту, млрд. т-км	Характеризує обсяг транспортної роботи з перевезення пасажирів
Продуктивність пасажирських перевезень, пас/грн	Відображає ефективність використання транспортних ресурсів для економіки
Пасажироємність, грн/пас	Оцінка вартості перевезення одного пасажиря, економічна доцільність маршрутів
Пасажиронапруженість, пас-км/км	Навантаження на транспортну інфраструктуру, показує інтенсивність використання
Безпека транспорту	
Кількість смертей внаслідок транспортних нещасних випадків, на 100 тис. населення	Індикатор безпеки для громадян, оцінка ризиків використання транспорту.
Кількість травмованих осіб внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення	Показник рівня безпеки дорожнього руху та транспорту загалом.
Соціальна справедливість	
Частка середньомісячної заробітної плати жінок до заробітної плати чоловіків у сфері транспорту, %	Відображає рівень гендерної рівності в оплаті праці.
Частка жінок зайнятих у сфері транспорту, %	Показник залучення жінок до галузі транспорту.
Соціальні інвестиції	
Витрати на інновації за видами витрат з розподілом за кількістю зайнятих працівників у сфері транспорту, тис. грн (у т.ч. за к-тю зайнятих працівників)	Відображає інноваційну активність підприємств і створення робочих місць для різних категорій.
Доступність послуг	
Доступність транспорту, %	Відображає рівень транспортної доступності для населення.

Показник	Опис / Значення для аналізу
Витрати на транспорт у структурі сімейного бюджету/витрати домогосподарств, %	Показує транспортне навантаження на сімейний бюджет.
Професійний розвиток	
Частка кількості п-ств у сфері транспорту, що проводили навчання у сфері ІКТ, у загальній кількості п-ств для фахівців у сфері ІКТ, %	Відображає інноваційний розвиток персоналу та цифрову грамотність.
Частка кількості п-ств у сфері транспорту, що проводили навчання у сфері ІКТ, у загальній кількості п-ств для інших працівників, %	Оцінка загального рівня цифрової компетенції серед персоналу.
Частка кількості п-ств у сфері транспорту, що наймали/намагалися наймати фахівців у сфері ІКТ, у загальній кількості п-ств, %	Індикатор запиту ринку праці на цифрові компетенції.
Цифрова інфраструктура	
Кількість зайнятих працівників у сфері транспорту, які мають доступ до мережі Інтернет, осіб	Відображає технічну інфраструктуру на підприємствах.
Кількість зайнятих працівників у сфері транспорту, які мають доступ до мережі Інтернет, у % до загальної кількості зайнятих працівників п-ств відповідного виду економічної діяльності	Показник цифровізації трудових процесів у транспортній галузі.

Джерело: складено авторкою на основі даних Держстату [1].

Запропонована система соціальних індикаторів сталого розвитку транспорту формує аналітичну основу для прийняття рішень у сфері соціально орієнтованого стратегічного управління транспортною системою України. Вона дозволяє оцінити соціальну ефективність транспортної галузі, зокрема з точки зору безпеки, доступності, якості умов праці та гендерної рівності.

Чим більш соціально орієнтованою, безпечною та доступною є транспортна система, тим вагоміший її вплив на загальне підвищення якості життя населення. Соціальні ефекти проявляються через забезпечення рівного доступу громадян до транспортних послуг, зменшення кількості травматизму та смертності на дорогах, покращення умов праці та розширення цифрової грамотності працівників галузі. Для суспільства це означає зростання мобільності, зниження соціального розшарування, розвиток людського капіталу. Для держави –

зменшення соціальних витрат, підвищення довіри до інституцій, зміцнення соціальної стабільності та прогрес у реалізації Цілей сталого розвитку ООН, зокрема в частині інклюзивного та сталого інфраструктурного розвитку.

Список використаної літератури

1. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

Л.Ю. Чмирьова

С.н.с., к.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України

УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Робота підготовлена в рамках виконання відомчої НДР «Стратегування реконструктивного відновлення інфраструктури України» № держреєстрації 0124U003023. Екологічна складова є невід’ємним елементом концепції сталого розвитку транспортної системи, адже саме транспорт є одним із головних джерел шкідливих викидів в атмосферу, споживання енергії та забруднення навколишнього середовища. З огляду на глобальні кліматичні виклики та зобов’язання України в межах міжнародних екологічних угод, зростає потреба у комплексному підході до оцінювання екологічної ефективності транспортного сектору.

Індикатори екологічної сталості дозволяють визначити ступінь впливу транспорту на довкілля, оцінити динаміку зменшення негативних ефектів та ефективність впроваджених екологічних політик. До таких індикаторів належать обсяги викидів парникових газів, рівень енергоспоживання, структура використання видів пального, частка електротранспорту, інтенсивність шумового забруднення, показники утилізації відходів та інші. Формування системи екологічних індикаторів забезпечує не лише моніторинг екологічних загроз, а й сприяє розвитку екологічно орієнтованих транспортних рішень, переходу до низьковуглецевої економіки, підвищенню енергоефективності та інтеграції України до європейського екологічного простору.

Сталий розвиток транспорту за екологічною складовою передбачає організацію та функціонування транспортної системи, спрямовану на мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище шляхом зниження викидів шкідливих речовин, оптимізації енергоспоживання, впровадження екологічно чистих технологій, використання відновлюваних джерел енергії та підвищення ресурсоефективності. Такий підхід забезпечує збалансоване